

订阅本刊

水体酸化

一、意义

水体酸化研究关乎生态、水质与可持续发展，通过探究酸化环境下生物泌酸、钙信号等转运机制，可深入剖析酸化成因，为制定有效防治措施提供科学依据。

二、研究案例

1、*Nature Climate Change* 叶乃好：NMT 钙流为气候变化导致冰藻运动能力下降提供信号调节证据

通讯作者：中国水产科学研究院黄海水产研究所 叶乃好

NMT 设备：藻类抗逆机制分析仪（旭月 / 美国扬格 ASP300）

人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

当冰藻细胞适应高浓度的 CO₂ 时，细胞内 Ca²⁺ 浓度在正向趋光性时增加，而在负向趋光性时降低，这些变化也在淡水莱茵衣藻和广盐性盐藻中观察到。这为解析水体酸化对微藻运动能力的负面影响及机制，提供了微观生理证据。

doi:10.5281/zenodo.14232899